
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 66-93

DOI 10.5281/zenodo.15224133

Научная статья

РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ГИДРОКСИДА НАТРИЯ

CALCULATION OF MATERIAL FLOWS OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF SODIUM HYDROXIDE PRODUCTION

ТРАНТИНА КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА,

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета.

ЕРМОЛАЕВА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат химических наук, доцент,

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета.

TRANTINA KRISTINA VLADIMIROVNA,

Murom Institute (branch) of Vladimir State University.

ERMOLAEVA VERA ANATOLIEVNA,

Candidate of chemical sciences, associate professor,

Murom Institute (Branch) of Vladimir State University.

В данной статье предметом исследования является процесс производства гидроксида натрия методом каустификации. Выявлены особенности получения вещества методом каустификации. Проведена характеристика целевого продукта, сырья и материалов. Произведен практический расчет материального баланса процессов, протекающих в каустификаторах первой и второй ступени. Рассчитан объем нормального содового раствора, массы воды, карбоната натрия, гидроксида кальция, оксида кальция для протекания химических реакций, расход воды на промывку, масса целевого продукта – гидроксида натрия, образующегося в каустификаторах. Проведен тепловой расчет производства гидроксида натрия.

In this article, the subject of research is the process of producing sodium hydroxide by caustification. The peculiarities of obtaining a substance by the method of caustification are revealed. The characteristics of the target product, raw materials and materials are carried out. A practical calculation of the material balance of the processes occurring in causticizers of the first and second stages has been performed. The volume of a normal soda solution, the mass of water, sodium carbonate, calcium hydroxide, and calcium oxide for chemical reactions, the water consumption for washing, and the mass of the target product, sodium hydroxide, formed in causticizers, are calculated. The thermal calculation of sodium hydroxide production is carried out.

Ключевые слова: *материальный баланс, тепловой баланс, гидроксид натрия, метод каустификации, материальные потоки.*

Key words: material balance, thermal balance, sodium hydroxide, caustication method, material flows.

Введение.
Гидроксид натрия, производимый в больших масштабах, является одним из важнейших химических продуктов, исходным материалом для других производств. Технологический процесс представляет собой ряд взаимосвязанных стадий, протекающих в аппаратуре определенного типа.

Цель и задачи работы.

Цель работы – изучение технологического производства гидроксида натрия методом каустификации. При исследовании производства необходимо провести полное описание технологического процесса; провести характеристику целевого продукта (гидроксида натрия), исходного сырья и материалов; описать физико-химические основы процессов, протекающих при производстве гидроксида натрия методом каустификации; рассмотреть вопросы контроля производства и охраны окружающей среды; рассчитать материальный и тепловой балансы данного процесса.

Актуальность и научно-теоретическая база исследования.

Гидроксид натрия (NaOH) – один из ключевых продуктов химической промышленности, применяемый в целлюлозно-бумажной, нефтеперерабатывающей, текстильной и других отраслях. Каустификация – давно известный и отлаженный способ производства. Несмотря на наличие более современных методов (электролиз), каустификация сохраняет свое значение, благодаря преимуществам: простота метода, низкие требования к сырью.

В научной литературе описан классический процесс каустификации, рассмотрены параметры процесса: температура (80-90 °С), концентрация растворов, влияние перемешивания на скорость и полноту реакции [1; 2], анализируются недостатки метода: низкая чистота получаемого продукта, образование отходов (карбонат кальция), высокие энергозатраты [3; 4]. Зарубежные публикации слабо затрагивают технические особенности метода, в основном посвящены описанию исторических аспектов и экологических проблем утилизации карбоната кальция [5].

Представляется актуальным изучение технических особенностей производства гидроксида натрия, получение расчетных характеристик, позволяющих оценить материальные потоки, уменьшить потери и оптимизировать процесс.

Характеристика исходного сырья и целевого продукта.

Гидроксид натрия (каустическая сода) – белое или желтоватое твердое вещество. Хорошо растворяется в воде, выделяя при этом большое количество тепла. На воздухе расплывается из-за поглощения им паров воды из воздуха.

Карбонат натрия (Na_2CO_3) – белое вещество, соль натрия и угольной кислоты, плавится без разложения при 854 °С и разлагается выше 1000 °С, образуя оксид натрия и диоксид углерода. Существует в трех модификациях: α (до 350 °С), β (от 350 до 479 °С) и γ (выше 479 °С). Оксид кальция (CaO) – бинарное неорганическое вещество, белый и гигроскопичный, с высокой температурой плавления (≈ 2614 °С) и кипения (2850 °С), основной оксид.

Гидрокарбонат натрия (NaHCO_3) – белый мелкокристаллический порошок, при температуре выше 60 °С разлагается на карбонат натрия, углекислый газ и воду, наиболее эффективно при 200 °С.

Характеристика технологического процесса.

Рассмотрено и описано основное технологическое оборудование и технологический процесс производства гидроксида натрия методом каустификации. Химические процессы на производстве:

В процессе каустификации протекают следующие реакции:

Рис. 1. Технологическая схема производства гидроксида натрия: 1 – смеситель; 2, 6 – каустициеры; 3 – вытяжная труба; 4 – ловушка; 5, 7, 11, 15 – сборники; 8 – распределительный коллектор; 9 – отстойник; 10 – бак с мешалкой; 12 – промывка шлама; 13 – вакуум-фильтр; 14 – отделитель

Технологический процесс производства NaOH по известковому способу включает следующие основные операции:

1. Приготовление содового раствора (или декарбонизация) и «нормального» раствора. Взаимодействие «нормального» содового раствора с гидроксидом кальция (первая каустификация).

2. Отделение шлама, содержащего непрореагировавшую активную известь после первой каустификации.

3. Обработка шлама жидкостью из декарбонатора (вторая каустификация).
4. Промывка шлама, упаривание щелоков, обезвоживание продукта.

Материальный и тепловой балансы процесса производства гидроксида натрия.

Для производства 1 тонны 85 % каустической соды расход карбоната натрия 1500 кг. Объем составляет [6]:

$$V_{\text{NaOH}} = m_{\text{Na}_2\text{CO}_3} / (\text{Щ}_{\text{ж/д}} * 2,65) = 1500 / (115 * 2,65) = 4,92 \text{ м}^3$$

где $m_{\text{Na}_2\text{CO}_3}$ – масса карбоната натрия в перерасчет на 100 %; $\text{Щ}_{\text{ж/д}}$ – щелочность жидкости декарбонатора;

Учитывая плотность 1,18 г/см³, вес этой жидкости составит:

$$G = \gamma * 1000 * V_{\text{NaOH}} = 1,18 * 1000 * 4,92 = 5805,6 \text{ кг}$$

Принимаем степень декарбонизации 85 %:

$$\begin{aligned} \text{Na}_2\text{CO}_3 &= 1500 * 0,85 = 1275 \\ \text{NaHCO}_3 &= 1500 * 0,15 * ((2 * 84) / 106) = 331,32 \\ \text{H}_2\text{O} &= 5805,6 - (1275 + 331,32) = 4199,28 \end{aligned}$$

Расход извести 75 % $\text{CaO}_{\text{акт}}$ составляет 1 т.

Проведен расчет процессов в гасителе – каустификаторе по реакциям 3-5. При загрузке 750 кг $\text{CaO}_{\text{акт}}$, (дозировается с 5 % избытком) вводится:

$$m_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = (m_{\text{CaO}_{\text{акт}}} * M_{\text{Na}_2\text{CO}_3}) / (1,05 * M_{\text{CaO}}) = (750 * 106) / (1,05 * 56) = 1352,04 \text{ кг}$$

С нормальным содовым раствором вводится количество NaOH:

$$m_{\text{NaOH}} = (m_{\text{Na}_2\text{CO}_3} * 20 * 2) / (60 * 2,65) = (1352,04 * 20 * 2) / (60 * 2,65) = 340,14 \text{ кг},$$

где 60 и 20 – соотношение Na_2CO_3 и NaOH в нормальном содовом растворе;

Объем нормального содового раствора составляет 8,5 м³. В гасителе – каустификаторе образуется 675,86 кг NaOH, 991,07 кг $\text{Ca}(\text{OH})_2$, расходуется Na_2CO_3 895,51 кг и $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 625,17 кг и образуется 844,825 кг CaCO_3 .

Выполнен расчет процессов, протекающих в каустификаторах первой каустификации, степень превращения Na_2CO_3 в NaOH до 85 % [7]. Количество щелочи в суспензии первой каустификации, равно:

$$\text{Щ}_{\text{п/к}} = 482,2 + 1097,84 * (106/2 * 40) = 1936,838 \text{ кг}$$

В суспензии содержится (в кг):

$$\begin{aligned} \text{Na}_2\text{CO}_3 &= 0,1 * 1936,838 = 193,684 \\ \text{NaOH} &= 0,9 * 1936,838 * (2 * 40 / 106) = 1316,1 \end{aligned}$$

В результате образуется (кг):

$$\begin{aligned} \text{NaOH} &= 1316,1 - 1097,84 = 218,26 \\ \text{CaCO}_3 &= (218,26 * 100) / 2 * 40 = 272,825 \end{aligned}$$

На кастификацию расходуется (кг):

$$\text{Na}_2\text{CO}_3 = (218,26 \cdot 106) / (2 \cdot 40) = 289,195$$

$$\text{Ca}(\text{OH})_2 = (218,26 \cdot 74) / (2 \cdot 40) = 201,89$$

Суспензия направляется в отстойники – декантеры и на упаривание.

Таблица 1. Материальный баланс каустификаторов первой каутификации

Наименование вещества	Приход, кг	Результат реакции		Расход, кг
		На расход, кг	Получено, кг	
Na ₂ CO ₃	484,2	289,195	-	193,68
NaOH	1097,84	-	218,26	1316,1
Ca(OH) ₂	311,86	201,89	-	109,97
CaCO ₃	991,36	-	272,825	1264,185
H ₂ O	8431,12	-	-	8431,12
Всего	11316,38	491,085	491,08	11315,06

Выполнен расчет количества веществ, направляемых со слабым щелоком, содержащим Na₂CO₃, на выпаривание:

$$m_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = (850 \cdot 193,68) / 1316,1 = 125,08 \text{ кг}$$

При упаривании слабого щелока из раствора выпадает Na₂CO₃ 95,08 кг и остается после упаривания 23,77 кг, в щелоке содержится (в кг):

$$\text{NaOH} = (23,77 \cdot 40) / 150 = 6,34$$

$$\text{Na}_2\text{CO}_3 = (23,77 \cdot 40) / 850 = 1,118$$

$$\text{H}_2\text{O} = 23,77 - (6,34 + 1,118) = 16,312$$

В щелоке, поступающем из отстойников – декантеров на выпаривание, содержится (в кг):

$$\text{NaOH} = 850 + 17,1 + 7,9 = 875$$

$$\text{Na}_2\text{CO}_3 = 116,698 + 30 + 9,5 = 156,198$$

$$\text{H}_2\text{O} = (8431,12 \cdot 925) / 1316,1 = 5925,68$$

Вес готового NaOH 2833,33 кг, в котором содержится воды 1953,33 кг. Количество испарившейся воды определено по разности.

Таблица 2. Материальный баланс вакуум – выпарной установки (в кг)

Вещества	Приход			Расход				Итого
	Щелок из отстойника	вода промывки	итог	готовый продукт	выпарили	В сборник	Испарение	
Na ₂ CO ₃	156,19	-	156,19	30	116,7	9,5	-	
NaOH	875	-	875	850	17,1	7,9	-	875
H ₂ O	5925,7	45	5970,6	1953,3	49,65	45	3818	5925,7
Всего	6956,9	45	6956,8	2833,3	183,4	62,4	3818	6800,7

Проведен расчет теплового баланса производства по температурам поступающего содового раствора 85⁰С, поступающей извести 55⁰С и выходящей суспензии 98⁰С. Приход теплоты с известью 43347 кДж, с содовым раствором 3543492,24 кДж, от экзотермической реакции:

Теплота растворения Ca(OH)₂:

$$q_4 = (625,17 * 16,25 * 991,36)/74 = 136097,819 \text{ кДж}$$

Расход тепла с осадком CaCO₃ и Ca(OH)₂:

$$(109,97 + 1264,185) * 1,09 * 98 = 146787,237 \text{ кДж}$$

с раствором:

$$q_1 = 176787,237 + 3506802,01 = 3683589,247 \text{ кДж}$$

на эндотермическую реакцию:

Рассчитаны потери тепла в окружающую среду.

Результаты расчетов представлены в сводной таблице теплового баланса.

Таблица 3. Тепловой баланс

Приход		
Наименование	кДж	%
С известью	43347	0,99
С содовым раствором	3543492,24	80
От экзотермической реакции	655513,393	14,97
Теплота растворения	196097,819	3,10
Всего	4378450,45	99,06
Расход		
Наименование	кДж	%
С суспензией	3516802,01	80,09
На эндотермическую реакцию	154518,369	3,52
С отбросами	41886,9036	0,95
С парами воды	225195,21	5,14
Потери в окр. среде	450047,96	10,27
Всего	4378450,45	99,97

Выводы и результаты.

В данной работе был исследован технологический процесс производства гидроксида

натрия методом каустификации, основное технологическое оборудование, были произведены расчеты материального и теплового балансов. Рассчитаны потоки карбоната натрия, воды, гидроксида кальция, при которых достигается степень превращения Na_2CO_3 в NaOH 85 %. Рассчитано количество побочных веществ – отходов, подлежащих утилизации или использованию в других отраслях химической технологии. Это позволит определить затраты и необходимую мощность оборудования для переработки. По результатам теплового расчета определены теплотери, которые можно снизить при применении современных теплоизоляционных материалов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кутепов А.М., Бондарева Т.И., Беренгартен М.Г. Общая химическая технология. М.: Академкнига, 2005. 528 с.
2. Кондауров Б.П. Общая химическая технология: учеб. пособие для вузов / Б.П. Кондауров, В.И. Александров, А.В. Артёмов. М.: Логос, 2007. 264 с.
3. Соколов Р.С. Химическая технология. М.: Владос, 2000. Т. 2. 366 с.
4. Химическая технология неорганических веществ: в 2 т. Т. 1 / под ред. Т. Г. Ахметова. М.: Высш. шк., 2002. 686 с.
5. Hocking M.V. Handbook of Chemical Technology and Pollution Control, San Diego: Academic Press, 1998. 777 p.
6. Кузнецова И.М. Общая химическая технология: материальный баланс химико-технологического процесса / И.М. Кузнецова, Х.Э. Харлампиди, Н.Н. Батыршин. М.: Логос, 2007. 264 с.
7. Ермолаева В.А. Алгоритмы расчета и расчетные характеристики химико-технологических процессов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2018. № 5. С. 28-33.

Поступила в редакцию: 21.03.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Трантина К.В., Ермолаева В.А., 2025.